

TA'LIM-TARBIYA, BILIM-NAJOTDIR

X.M.Mamatova

GulDPI "Pedagogika" kafedrası v.b dotsenti(PhD)

Karimova Sevara

GulDU tayanch doktoranti

Turg'unboyeva Muslima

Guliston Davlat Pedagogika Instituti Pedagogika yo'nalishi

1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8247506>

Annotatsiya. Bu maqolada bilim, ta'lim, tarbiya hozirgi kundagi axloq va ko'plab olimlar fikrlari va hikmatli so'zlaridan iborat.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, bilim, din, axloq, ma'naviyat.

EDUCATION IS UPBRINGING, KNOWLEDGE IS SALVATION

Abstract. In this article, knowledge, education, upbringing, morality and the thoughts and words of wisdom of many scientists are included.

Key words: education, training, knowledge, religion, ethics, spirituality.

ОБРАЗОВАНИЕ - ВОСПИТАНИЕ, ЗНАНИЕ - СПАСЕНИЕ

Аннотация. В этой статье собраны знания, образование, нравы сегодняшнего дня, а также мысли и мудрые слова многих ученых.

Ключевые слова: воспитание, воспитание, знание, религия, нравственность, духовность.

"Najot -bilimda, najot -ta'limda, najot -tarbiyada".

Sh.Mirziyoyev.

Najot -ta'limda, najot -tarbiyada, najot -bilimda. Nega aynan ta'lim, tarbiya, bilim? Bu 3 ta so'z bir-birini to'ldirib, mukammallashtirib turadi. Ta'lim bo'lmasa, tarbiya yuzaga kelmaydi.

Hazirgi zamonda insonni porloq kelajakka, yuksak ma'naviyatga olib chiquvchi yo'l bu ilm-fan va ta'limdir.

Barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya orqali erishiladi. Ilmli kishilar har qanday davrada o'zlarining o'rinlariga ega bo'lishadi. Bu fikrimga isbot qilib Axmad Yugnakiyning quyidagi hikmatini keltirmoqchiman.

Ilmli zotlar o'tsa ham nomi ulug',

Imsiz tiriklayin o'lgan bir cho'lix.

Ilm olish inson zaruriyatlaridan biridir. Ilm inson hayotini oftob kabi yoritadi. Jaholat yaralagan so'qir ko'ngil ko'zimizga malham bo'ladigan ham ilmdir.

Yugnakiy bilimli va bilimsiz insonlarni taqqoslar ekan, bilimli-tillo dinorga, bilimsiz-johil odam, xalq orasida doim xor-u zor bo'lishini aytadi.

Shu qatorda tarbiya haqida keltirgan hikmatli so'zlar bu fikrlarimizga qo'shimcha bo'ladi.

Tarbiya ta'limdan ustun turadi.

Insonni tarbiya voyaga yetkazadi.

Spenser.

Chidan ham tarbiya ta'limdan oldinroq bola tug'ilmasdanoq unga singdiriladi. Ta'lim ustozlar va hayot ko'magida orttiriladi.

Yaxshi tarbiya ko'rgan odamning xislatlaridan biri shuki, bunday odam o'z faoliyatida boshqalardan bir qadam oldinga o'tsa orqaga qaraydi, sheriklariga yordam qo'lini uzatadi, safini kengaytirib, yangi maqsad va g'alabalarni ko'zlaydi. Ayrim insonlar kibrga berilib qilgan hamma mehnatlarini o'z qo'li bilan barbod qiladi.

Tarbiya ikki xil usulda beriladi:

Birinchisi, tarbiyani o'z hayot tajribalarini singdirish yo'li bilan ota-onamiz beradi.

Ikkinchisi, yanada muhimrog'i hayotning o'zi bergan tarbiyasidir. Bizga eng katta tarbiya beruvchi bu so'zsiz hayotning o'zidir.

Inson har doim intilishda, izlanishda va harakatda bo'lishi lozim. Zero, o'zingiz orzu qilgan inson bo'lishingiz uchun hech qachon kech bo'lmaydi.

Agar inson biron narsani o'ylab topa olsa, uni bajarishga ham qodir bo'ladi. Shunday ekan har doim yuksak marralarni ko'zlab yashamoq kerak.

Bizga berilgan eng buyuk ne'mat vaqtimizni bekorchi narsalarga sarflab yubormasligimiz kerak.

Zero, "Eng zo'r qobiliyatlar bekorchilik sabab so'nadi"-deb ta'kidlaydi Mishel de Monten.

Qadimgi yunon faylasufi Aflotun ham quyidagi hikmatini keltirib o'tadi "Butun umringiz davomida ozungizga intiling va vaqtingizni behuda sarflamang, chunki, havoga uchgan vaqt sizdagi barcha yaxshi narsalarni tortib oladi"

Bizga in'om etilgan oltinga teng vaqtimizni to'g'ri taqsimlab, ilm-ma'rifatga sarflashimiz ham go'zal tarbiyamizning namunasidir.

Bu maqoladan chiqaradigan xulosamiz shuki, inson har doim ilm-ma'rifatga intilib, hech qachon ta'lim olishdan va o'rganishdan qochmasliklari kerak. Zero, ta'lim, tarbiya, bilim-najotdir.

REFERENCES

1. Nilufar To'ymurodova ilmiy maqolasi. "Science and Education" jurnali.
2. Yulduz Jovliyeva ilmiy maqolasi. "Central Asian academic" jurnali.
3. Myxiddinovna M. H. METHODS OF TEACHING ENGLISH BASED ON CREATIVE THINKING //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – T. 1. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
4. Mamatova K. THE POTENTIAL OF THE LEADER IN MANAGING THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B5. – C. 180-183.
5. Mamatova K. M. Creative Techniques, Methods and Trends in English Language Teaching //Eastern European Scientific Journal. – 2018. – №. 2.
6. MAMATOVA K. CREATIVE APPROACH TO TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE //O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2019,[1/3] ISSN 2181-7324.
7. Shahriddinovna, K. S. (2023). Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 183-187.
8. Shahriddinovna, K. S. (2023). INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD. *American Journal of Applied Science and Technology*, 3(06), 09-14.

9. Shahriddinova K. S. Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – T. 19. – C. 183-187.
10. Shahriddinova K. S. INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD //American Journal of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 06. – C. 09-14.
11. Karimova, S. (2022). THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS. *Science and innovation*, 1(B6), 214-218.
12. Karimova S. THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B6. – C. 214-218.
13. Karimova S. CHARACTERISTICS OF NATURAL TEACHING METHODOLOGY //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 737-740.